

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лутфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Нунова Шохсанам Норпўлотовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033088>

АННОТАЦИЯ

Маълумки, кескин равишда эстроген гормонини етишмовчилиги ёки умуман йўқлигида организмнинг адаптация фазасида, юкори даражада стоматологик касалликларнинг ривожланиши эрта менопауза учрайдиган аёлларда кузатилган. Шунингдек, эстроген етишмовчилиги қаттиқ тиш тўқималарининг ҳолатига ва айниқса пародонтал тўқималарнинг ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши исботланган.

Калит сўзлар: тиш-жағ тизими нуқсонлари, пародонтал, гормонлар, менопауза.

Нунова Шохсанам Норпўлотовна

Бухарский государственный медицинский институт

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ, ВЫЗВАННЫХ НЕДОСТАТКОМ ЭСТРОГЕНА У ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Известно, что резко возникающий дефицит эстрогенов в отсутствие адаптационной фазы, определяет высокую распространенность стоматологических заболеваний у женщин в период менопаузы. На фоне дефицита половых гормонов в костной ткани происходят остеопоротические изменения, сочетающиеся с резорбцией альвеолярного отростка; другие ткани пародонта воспалительными атрофическими процессам.

Ключевые слова: зубочелюстная система, женщины, пародонт, гормоны, менопауза

Nurova Shoxsanam Norpulatovna

Bukhara State Medical Institute

CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE DENTAL-MAXILLARY SYSTEM CAUSED BY A LACK OF ESTROGEN IN WOMEN (REVIEW ARTICLE)

ANNOTATION

It is known that the sharply occurring estrogen deficiency in the absence of an adaptive phase determines the high prevalence of dental diseases in women during menopause. Against the background of a deficiency of sex hormones, osteoporotic changes occur in the bone tissue, combined with resorption of the alveolar process; other periodontal tissues undergo inflammatory atrophic processes.

Keywords: dental system, women, periodontal disease, hormones, menopause

Кирриш. Бугунги кунда тиш-жағ тизимининг ҳолати аёл танасидаги гормонлар фониға ўзаро боғлиқлиги ҳаммага маълум. Ҳайз циклининг турли босқичларида гонадотроп ва стероид гормонларнинг циклик ўзгаришлари аёллардаги пародонтал тўқималарнинг ҳолатига таъсири ҳақида далиллар шундан далолат беради. Эстроген етишмовчилиги тишларнинг қаттиқ тўқималарининг ҳолатига ҳам айниқса пародонтал тўқималарнинг ҳолатига ҳам салбий таъсир кўрсатиши исботланган. Эстроген даражасининг беморларнинг тиш-қатор ҳолатига таъсири маҳаллий гормонларни алмаштириш терапиясидан фойдаланганда тиш-қатор тўқималарининг ижобий ўзгариш билан тасдиқланади [1,12].

Ҳар йили жаҳон популяциясида эрта менопауза ёшидаги аёллар сони 25 миллионга ошади ва 2020 йилгача бу рақам 47 миллионга ошиши кутилмоқдалиги айтилган. Эрта менопауза даври, эстроген танқислиги ва жарохлик менопауза ҳолатида

аёллар сони билан боғлиқ турли касалликлар частотасининг барқарор ўсиши ҳисобланади [2,3].

Шу билан бирга сут беги саратони (СБС) аёлларда учрайдиган онкологик касалликлар орасида етакчи ўринни эгаллайди. Жаҳон касалликлари тузилмасида сут беги саратони (СБС) 25,8% ўта хафли ўсмалардир. Онкопатологиянинг хотин-қизлар орасида ўлим (СБС) учун сабаб кўп ҳолларда хафли ўсмаларнинг янги турлари, генетик тузилиши бўйича ўсимталарнинг бир хил эмаслиги, ўсимта ҳужайраларнинг айрим гуруҳлари (ўсимта субклонлари) нинг инвазив метастазланган ҳолларда ва доридармон барқарорлигини шакллантириш қобилияти асосида ётади. Ўсимта ичидаги гетрогенлик кўринишларнинг турли шаклларини ўрганиш ва унинг клиник кечиш билан боғлиқ алоқалари ва давога жавоб бериш замонавий онкологиянинг энг муҳим вазифасидир. Ўсимта ичидаги гетрогенлик (СБС), шу жумладан, суррогат маркерлар (ER, PR, Her2/neu, Ki-67) нинг саратон ҳужайралари билан ҳар хил экспрессияда намоён бўлади.

Бугунги кунда суррогатни (иммуногистохимик) қисмини аниқлаш беморларни даволаш тактикасини танлашда “олгин стандарт” ҳисобланади. Суррогат намунаси СБС узоқ давр давомида ўтказилди, биринчи мартада трепан биопсия олиб ўтказилди, кейинги йилларда клиник амалиётда оператцион материалда бирламчи ўсимта қайтадан намуналаштириш барпо этилди. Касалликнинг бугунги даврида ўзгармайдиган молекуляр биологик параметрлар тўғрисидаги устувор концепцияга қарамадан, кўплаб тадқиқотлар натижалар тўғрилигини кўрсатмоқда. Неoadьювант терапиядан сўнг (СБС) бўлганда, трепанбиопсия билан оператцион материални бир-бирига солиштирганда ER, PR и Her2/neu экспрессия даражалар 1,8%, 15,0% ва 1,2% ни ташкил этади. Бундан ташқари, дастлабки ўсимта ва метастаз ўчоқ ўртасидаги молекуляр-биологик тажрибаларнинг дискординатлигини ўрганишда, кейинги икки ўн йиллик давомида ретро ва проспектив тадқиқотлар давомида бирламчи ўсимта ва метастастик очагининг ER-, PR- ва HER2 СБС да 3,2- 54,0%, 14,3-43,0% и 0-33% ташкил этади [12]. Таъкидлаш жоизки, тақдим этилган маълумотлар тизимли терапия схемасининг ўзгаришига сабаб бўлди.

Ҳаётда яшаш муддати ошиши билан диссеминатцияланган жараёни бўлган беморлар, энг сезиларли-гормонга боғлиқ бўлган ўсмалардир. Буларнинг барчаси суяк тизимининг соғлом сақлашни долзарб муаммоси ҳисобланиб чунки мушак-скелет тизимининг нормал ишлашини таъминлайди. [4].

Сут беzi саратонини билан касалланган беморларни узоқ муддат даволаш жараёнида суякларнинг умуртқа поғонасининг катта ва кичик оғриқ синдромлари пайдо бўлади, узоқ вақт давомида безовта қиладиган ва тўхтамайдиган бўғим оғриқлари диспансер назоратида кузатилган. Беморларда оғриқ синдромининг ривожланиш патогенези СБС да кўпинча остеопороз (ОП) туфайли юзага келади. Кимёвий терапия ва гормон терапия суяк тизилишининг метаболик жараёнига катта таъсир қилишни ўз ичига олган омиллардир. [13].

Кимётерапия ҳам суякнинг минерал зичлигига таъсир қилиб суяк тўқимаси билан тухумдон дисфункцияси цитотетик терапия фониди бу ўз вақтида эрта менопауза ва остеопорознинг тез ривожланишига сабаб бўлади.

Сут беzi саратонида (СБС) гормонларга боғлиқ ҳолда кечадиган ўсимталарга таъсир қиладиган препаратлар беморнинг ҳайз циклига таъсир қилиб шу билан бирга суяк зичлигида ҳам ўзгариш содир бўлади. Кўкрак беzi саратонининг адьювант даволаш учун тамоксифен ёки гонотроп-рилизинг гормони

антогонистлари қўлланилади, бир йиллик даволаниш давомида 7% гача суяк йўқотилишига олиб келади [9].

Шунингдек жаррохлик оварэктомия кўрсатмаларига кўра сунвий менопаузага олиб келади, бу остеопорозга хос бўлган синий хавфини оширади. [8]. Шундай қилиб, сут беzi саратони даволашда эндокрин терапия, кимётерапия ва жаррохлик усуллардан фойдаланиш оқибатида суяклардаги ўзгаришлар ҳозирги пайтда долзарб муаммо бўлиб келмоқда. [9]. Остеопороз бу саратон касаллигига чалинган беморларга салбий таъсир кўрсатиб нохуш ахволларга олиб келмоқда. [6].

Пародонт тўқимаси касалликларини тарқалиш муаммосини ҳал қилиш замонавий стоматологиянинг энг муҳим ва долзарб вазифалардан биридир. Аҳоли орасининг 12% да соғлом пародонт. 35 ёшдан ошган одамларда пародонтнинг дастлабки ўзгаришларнинг улуши аста-секин 26-15% га камайди, шу билан бирга ўртача ва оғир ўзгаришларнинг 75% гача ўсиши кузатилди. Бу эса ўз навбатида тиш-жағ тизимида функционал бузилишларнинг пайдо бўлишига олиб келади. ЖССТ маълумотларига кўра пародантал касалликлар натижасида тишларнинг йўқотилиши тиш-жағ тизимининг функционал бузилишлари кариес асоратларига қараганда беш баровар тез ривожланади ва барча тиш касалликлари орасида тарқалиш даражаси бўйича иккинчи ўринда туради. ЖССТ маълумотларига кўра пародонт касаллик даражаси ўсимларда 55-69%, 35-44 ёшларда, 86,2% ни ташкил қилади ва 40-50 ёшда (65-98%) сезиларли даражада ошади. Шу муносабат билан ушбу касалликларнинг диагностикаси, даволаш ва олдини олиш умумий тиббий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлади. Пародонт касалликларини этиологияси ва патогенези масалари маҳаллий ва умумий омилларнинг умумий таъсири нуктаи назаридан изоҳланади, улар орасида гормонал ўзгаришлар, айниқса постменопауза даврида ифодаланган. Постменопауза даврида эстроген даражасининг етишмаслиги суяк резорбцияси ва шаклланиши ўртасидаги номуаносибликни келтириб чиқариши исботланган, бу эса суякларнинг структурасини тез ўзгаришига, остеопорознинг ривожланишига ва унинг асоратларига олиб келади. Ҳозирги босқичда тана суякларининг турли бўлимларида суяк минерал зичлиги ва интерапроксимал бўлимлардаги альвеолярро баландлиги ўртасидаги боғлиқлик аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра суяк скелетининг минерал зичлигини пасайиши альвеолярро баландликни, альвеоляр ўсиқни милкка бириккан ёки ўтувчи бурмагача пасайишига олиб келади ва постменопаузал остеопороз пародантал касаллик учун хафли омилдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. А.М. Торчиновым, Г.Л. Дорониным, И.В. Склянкиной., Лечение и профилактика остеопороза и болезней пародонта при гипострогенных состояниях у женщин. //Материалы 1 пзучіой сессии "Актуальные иаучные и практические проблемы стоматологаи", Москва, 1996, с.36.
2. А.М. ТорчиноЕым, Э.М. Кузьминой, Г.Л.Дорониным,И.В. Склянкиной, Влияние недостаточности половых гормонов на состояние пародонта у жещцин. //Материалы межинститутской научной коиференции, посвященной 850-летию г.Москвы "Актуальные вопросы охраны здоровья населения крупного города", Москва, 4 сентября, 1997г., с.26-27
3. Беневоленская Л.И., хаммуаллифлар билан, 2006;Скрипникова И.А., 2010; Псреводчикова И.И., Стенина М.Б., 2014
4. В.Ю. Дорошиной, Е.Г. Олевской., Состояние тканей пародонта у женщин с гипострогенсией в зависимости от плотности костной ткани Влияние ЗГТ на состояние пародонта у женщин со сниженной секрецией эстрогенов. // Тезисы XX Итоговой научной конференции молодых ученых ММСИ, Москва, 08.04.1998, с.54.
5. Лесняк О.М., с соавт., 2008; Оганов В.С., Новиков В.Е., Кабицкая О.Е., 2008; Непарокомов А.Ю., с соавт., 2012; Переводчикова Н.И., Стенина М.Б., 2014; Дыдыкина И.С., 2015;Gnant M., 2008
6. А.М. Торчиновым, Э.М. Кузьминой, Г.Л. Дорониным Влияние тиболона на состояние тканей пародонта у женщин в постменопаузе. //Тезисы докладов V Российского национального конгресса "Человек и лекарство", Москва, 21-25 апреля, 1998, с. 218.
7. Поровознюк, В.В., Дзерович Н.И., Орлик Т.В., Вайда В.М., 2011; Rizzoli, R., Body J.J., De Censi A., 2012
8. СнеговойА.В., 2011; Переводчикова Н.И., Стенина М.Б., 2014; Hadji, P., Asmar L., Menschik T., 2011
9. Ann. Med. Health. Sci. Res. — 2013. — Vol. 3. — P. 320–323
10. СнеговойА.В., 2011; Переводчикова Н.И., Стенина М.Б., 2014; Hadji, P., Asmar L., Menschik T., 2011
11. P. Dutt [et al.] // Ann. Med. Health. Sci. Res. — 2013. — Vol. 3. — P. 320–323.] Lower 2005, Cheang 2009, Li 2014
12. Coleman R.E., Abrahamson P.A., Hadji P., 2010; Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Палтусв Р.М., 2012].

13. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
14. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
15. Кубаев А. и др. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 25-28
16. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
17. Аккер Л.В. и др., 2.2007; Савельева Г.М. и др., 2013

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000